

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Ережепова Малика Абаевна

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ БОРЬБЫ В

ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/APREL

